

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТОКСОПЛАЗМОЗА И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Амонов Шавкат Эргашевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан

Каримова Муниса Мансуровна

Соискатель кафедры Оториноларингологии №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894796>

Актуальность. Врожденные инфекции являются в настоящее время одной из ведущих патологий детского возраста [1 -4]. Они не только приводят к высокому проценту летальности, особенно в перинатальном периоде, но и являются в ряде случаев причиной глубокой инвалидности, обусловленной врожденными пороками развития и хроническими заболеваниями [5, 7, 8]. Существенный вклад в заболеваемость врожденными инфекциями вносит цитомегаловирус (ЦМВ). За последние десятилетия проблема врожденной цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) приобретает все большую актуальность. При внутриутробном инфицировании ЦМВ может поражать различные органы и системы [6, 9].

Сенсоневральная тугоухость (СНТ), ассоциированная с врожденной ЦМВИ, является существенной проблемой современной оториноларингологии и сурдологии, частота ее возникновения у детей достигает 30-40% [10, 12, 13]. Диагностика тугоухости не может сводиться только к проведению неонатального аудиологического скрининга, так как, наряду с врожденной СНТ, при ЦМВИ могут развиваться отсроченные нарушения слуха [11]. Между тем протокол динамического аудиологического наблюдения детей с врожденной ЦМВИ отсутствует [14]. Исследование центральных отделов слуховой системы на возможное наличие у них центральных слуховых расстройств (ЦСР) не проводится вовсе. Это указывает на необходимость разработки алгоритма наблюдения за пациентами данной группы с проведением динамического исследования, как периферического, так и центрального отделов слуховой системы [15].

Цель исследования - анализ результатов диагностики токсоплазмоза и цитомегаловируса у детей со снижением слуха.

Материал и методы. Под наблюдением и обследованием находилось 102 ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет с сенсоневральной

тугоухостью в ассоциации ТОРЧ инфекции (наличии токсоплазмоза и цитомегаловируса) консультативной поликлиники многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Обследование включало: сбор анамнеза, оториноларингологический осмотр, расширенное аудиологическое обследование, методом ИФА- в сыворотки крови и ПЦР- на антиген или ДНК токсоплазмоза и цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекции.

Результаты. Все дети в условиях поликлиники обследовались на степень тугоухости с помощью КСВП диагностики и методом ИФА и ПЦР на наличие токсоплазмоза и цитомегаловируса. Детей разделили на 4 группы: В 1-группу входили дети с сенсоневральной тугоухостью I степени в сочетании ТОРЧ инфекции составило 26 (25,5%) больных, из них обнаружено ЦМВ 9 (34,6%) детей, наличии токсоплазмоза у 3 (11,6%) детей, ЦМВ+токсоплазмоз 14 (53,8%) детей. Во вторую группу определили сенсоневральную тугоухость II степени у 47 (46,0%) больных, среди них наличии ЦМВ у 13 (27,7%) детей, было обнаружено токсоплазмоз у 9 (19,1%) детей и комбинация ЦМВ+ токсоплазмоз было у 25 (53,2%) больных. В третью группу включили 21 (20,6%) детей с сенсоневральной тугоухости III степени, из них было обнаружено у 5 (23,8%) детей наличие ЦМВ, токсоплазмоз выявлен у 5 (23,8%) детей, а также ЦМВ в ассоциации с токсоплазмозом у 11 (52,4%) ребенка. В четвертую группу было обследовано 8 (7,9%) детей с сенсоневральной тугоухостью IV степени у которых выявлено ЦМВ у 3 (37,5%) детей, токсоплазмоз было только у 1 (12,5%) ребенка и у 4 (50%) детей обнаружили ЦМВ в ассоциации токсоплазмозом (1-таблица).

1-таблица. Сравнительная оценка диагностики ТОРЧ инфекции

Степень сенсоневральной тугоухости	ЦМВ	Токсоплазмоз	ЦМВ в сочетании токсоплазмозом	Количество детей %
I	9 (34,6%)	3 (11,6%)	14 (53,8%)	26 (25,5%)
II	13 (27,7%)	9 (19,1%)	25 (53,2%)	47 (46,0%)
III	5 (23,8%)	5 (23,8%)	11 (52,4%)	21 (20,6%)
IV	3	1 (12,5%)	4 (50%)	8 (7,9%)

	(37,5%)			
--	---------	--	--	--

При лабораторном обследовании на токсоплазмоз и ЦМВ (в крови) методом ИФА и ПЦР обнаружен у всех наблюдавшихся детей с сенсоневральной тугоухости. Серологически обследовались все 4 группы детей, причем из них у второй и третьей группы выявлены низкоавидные IgG и четвертой группы высокоавидные IgM, только у первой группы выявлены IgG и IgM. Вышесказанное свидетельствует о том, что для решения вопроса о проведении необходимой терапии, показанием для назначения которой является острая фаза процесса, недостаточно только определение ДНК вируса. Наиболее достоверно острую фазу процесса определяет наличие IgM, а также IgG дает нам информацию об хроническом течении болезни.

Выводы. У детей с сенсоневральной тугоухости в многих случаях выявлены низкоавидные IgG к токсоплазмозу и ЦМВ. Это говорит нам о том, что низкоавидные IgG и IgM к токсоплазмозу и ЦМВ необходимо для установления фазы патологического процесса и определения эффективной терапии.

Использованная литература:

1. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.
2. Ибрагимов Ж. Н., Амонов А. Ш., Абдуллаев Х. Н. ЛЕЧЕНИЕ ИНТРА И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ //Вестник магистратуры. – 2022. – №. 3-2 (126). – С. 4-6.
3. Ашуров А. М., Абдуллаев Х. Н. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА У БОЛЬНЫХ С ИНТУБАЦИОННОЙ ТРУБКОЙ И НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ.
4. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
5. Абдуллаев Х. и др. Роль мембранодеструкции в патогенезе аденоидных вегетаций //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 228-232.

6. Карабаев Х. Э., Расулова Н. А., Худойбердиева Ф. Ф. Вазомоторный ринит у беременных //Молодой ученый. – 2016. – №. 18. – С. 134-136.
7. Ergashev J. et al. CLINICAL PICTURE OF VESTIBULAR SCHWANNOMAS IN A SERIES OF 106 PATIENTS MANAGED WITH DIFFERENT TREATMENT METHODS //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 369-373.
8. Расулова Н. А., Фаттохова Н. М., Каримова Н. М. Особенности иммунологических показателей крови у больных с миокардитом на фоне хронического тонзиллита //Молодой ученый. – 2018. – №. 3. – С. 102-105.
9. Мухитдинов У. Б. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ I-III ТИПА //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 90-96.
10. Расулова Н. А., Кузиев О. А. Микробиологические аспекты хронического гнойного синусита у больных с ВИЧ-инфекцией //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 170-172.
11. Alimova D. D., Amonov S. E. The morphological characteristic of the mucous membrane at polypous rhinosinusitis //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
12. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik xarakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.
13. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
14. AMONOV S. E., ALIMOV D. D., Akromovich G. A. Clinical And Immunological Features Of Allergic Rhinitis In Children //World Bulletin of Public Health. – 2022. – Т. 17. – С. 87-89.
15. AMONOV S. et al. Treatment optimization of chronic odontogenic maxillary sinusitis //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2419-2422.

